

MIT PAUL KLEE IN DIE ZUKUNFT DER DIGITALEN VERMITTLUNG

MARTIN WALDMEIER

Die Coronakrise hat allerorts der Digitalisierung Vorschub geleistet. Auch Kultureinrichtungen und Museen haben ihr digitales Angebot stark ausgebaut – von virtuellen Ausstellungsrundgängen über Podcasts bis hin zu interaktiven Online-Veranstaltungen im Livestream für das Publikum zuhause. Mit der Krise wurde die schon länger herangereifte Einsicht der Museumswelt, dass Kultur- und Kunstvermittlung nicht an den Wänden des Museums Halt machen sollen, zum Konsens.

Digitorial »Mapping Klee«
(Screenshot), Zentrum Paul Klee,
Bern
©ZPK/Digiboo

Tatsächlich begeht die Kunstvermittlung schon seit längerer Zeit verstärkt digitale Wege. Online-Formate versprechen nicht nur eine Erschliessung neuer Nutzerkreise und die Ansprache eines jüngeren Publikums – sie wecken auch die Hoffnung, die Zugangshürden zur Kunst weiter abbauen zu können. Auch das Zentrum Paul Klee bietet seit Juni

mit seinem neuen *Digitorial* zur Ausstellung *Mapping Klee* (05.09.20 – 24.01.21) ein solches Vermittlungsformat, das ab Mitte August noch durch einen von namhaften Schauspielern gesprochenen Podcast erweitert wird (weitere Informationen s.u.).

Das *Digitorial* (eine Begriffsschöpfung aus »Digital« und »Editorial«) geht ursprünglich auf ein Vermittlungskonzept der Schirn Kunsthalle, des Städel Museums und des Liebighauses in Frankfurt zurück und hat sich seither zur internationalen Marke entwickelt. Es unterscheidet sich von bereits bekannten Formen digitaler Sammlungspräsentationen dadurch, dass es über eine narrative Struktur verfügt und somit der Erzählung eines Buches ähnlich ist – und zugleich visuell attraktiv, benutzerfreundlich und mit multimedialen Inhalten angereichert ist. Das *Digitorial* soll den Ausstellungsbesuch vorbereiten oder vertiefen – oder aber auch für sich selbst stehen können und so nicht nur die Ausstellung überdauern, sondern auch Anknüpfungspunkt für weitere digitale Entwicklungen sein.

Paul Klee eignet sich erstaunlich gut für die 'Übersetzung' ins Digitale. Aufgrund der kleinen Formate kommen seine Werke auf dem Bildschirm bestens zur Geltung. Und die technischen Möglichkeiten erlauben es, die bei Klee so wichtige Verbindung von Bild und Text besonders sichtbar zu machen – und Tagebucheinträge, Briefe oder Unterrichtsnotizen in einen dynamischen Bezug zu den Werken zu setzen. Während in einer Aus-

Digitorial »Mapping Klee« (Screenshots), Zentrum Paul Klee, Bern ©ZPK

stellung das Werk eine gewisse Vorrangstellung genießt und nach Raum verlangt, will es in der digitalen Vermittlung nahtlos in eine Erzählung eingebettet sein.

Online-Vermittlungsformate wie das *Digitorial* wirken auf den ersten Blick geradlinig und unkompliziert, sind aber komplexe Produktionen. Die Herstellung eines *Digitorials*

ist durchaus mit der Vorbereitung einer Ausstellung vergleichbar, wenn nicht gar aufwändiger. Aus einer Vielzahl von möglichen Bildern, Objekten, Kontextmaterialien und Themen gilt es, eine spannende Erzählung zu entwerfen und diese sprachlich, medial, gestalterisch und technisch überzeugend umzusetzen. Vom Konzept über das »Storytelling« bis zur Grafik und der Programmierung sind zahlreiche Personen daran beteiligt – was die gewohnten Abläufe im Museumsbetrieb ausser Kraft setzt und die Zusammenarbeit zwischen Kuratoren-, Vermittlungs-, und Kommunikationsteams auf den Prüfstand stellt.

Die Coronakrise hat in Museen weltweit zu rückläufigen Besucherzahlen und finanziellen Schwierigkeiten geführt. Welche der neuen digitalen Vermittlungsformate sich langfristig durchsetzen werden ist deshalb in der aktuellen Situation offen. Digitale Vermittlungsprojekte wie die *Digitorials* sind zwar einem potentiell fast unbegrenzten Publikum zugänglich, fordern aber auch einen erheblichen Aufwand – und von den Museen eine langfristige, nachhaltige digitale Strategie mit entsprechender Finanzierung.

Dass aber die Digitalisierung in der musealen Vermittlung gekommen ist, um zu bleiben, gilt als sicher – in diesem Sinne ist das *Digitorial* weniger als Endziel sondern als Etappe eines laufenden Prozesses zu verstehen, der letztlich darauf abzielt, das kulturelle Erbe – und damit auch die Werke von Paul Klee – der Öffentlichkeit nicht nur frei zugänglich zu machen, sondern auch in ihrer Bedeutung in die Gegenwart zu übersetzen.

Das *Digitorial* »Mapping Klee« ist abrufbar unter: <http://mappingklee.zpk.org>.

Der Podcast »Mapping Klee« erzählt die Geschichte von fünf ausgewählten Reisen Klees und ist abrufbar auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Soundcloud (ab Mitte August 2020). Gesprochen von Sebastian Koch (Deutsch), Edwin Thomas (Englisch) und Carlos Leal (Französisch).